

КРИПТОВАЛЮТЫ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ

CRYPTOCURRENCIES: OPPORTUNITIES AND THREATS

ЛИЦЕВАНОВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ,

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации.

LITSEVANOV PAVEL IGOREVICH,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

В статье рассмотрена сущность, технология, содержание и значение криптовалют в современных условиях. Описаны основные возможности их применения, проанализированы данные о динамике цен и определены связанные с криптовалютами угрозы. Сделаны выводы о необходимости строгого регулирования оборота криптовалют в нашей стране и принятия мер по обеспечению экономической безопасности на уровне государства.

This article examines the essence, technology, content and significance of cryptocurrencies in modern conditions. The main possibilities of their application are described, the data on price dynamics are tracked and the numerous threats emanating from them are identified. Objective conclusions are made about the need for strict regulation of their turnover in our country and the adoption of measures to ensure economic security at the state level.

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, биткоин, анонимность, спекуляции, риск, регулирование.

Keywords: cryptocurrency, blockchain, bitcoin, anonymity, speculation, risk, regulation.

Актуальность темы исследования обусловлена важностью изучения практических возможностей и угроз от использования криптовалюты в современной экономике. Сегодня развитие цифровой экономики на базе использования цифровых технологий стало ведущим мировым трендом, который привлекает множество инвестиций. При этом наибольшее практическое применение криптовалюты получили именно в теневом секторе, что создает дополнительные угрозы для экономической безопасности государства, которые требуют дополнительной оценки и анализа.

О криптовалютах в настоящее время слышал практически каждый, однако о наличии множества угроз, исходящих от данного актива, знают лишь небольшое количество экспертов. Научная изученность криптовалют все еще остается крайне низкой. Несмотря на наличие большого количества публикаций по данной теме, следует отметить преобладание в них маркетингового (рекламного) материала над научным. Это обуславливает необходимость научных изысканий на данную тему и последующее широкое информирование граждан об имеющихся угрозах и рисках покупки криптовалют.

Криптовалюта — это феномен 2010-х. Технология, в настоящее время способная приносить огромный доход. Современные ученые и исследователи еще не пришли какому-либо пониманию сущности криптовалют. При этом, согласно наиболее обще употребляемой фор-

мулировке, криптовалюта является набором определенного цифрового кода, который защищен криптографией и представляет собой условную ценность для определенного круга людей [2, с. 28].

Созданию и развитию криптовалюты послужило развитие криптографии, которая позволила сформировать концепцию новой кодированной цифровой валюты. Все криптовалюты существуют на технологии блокчейн (Blockchain). Для лучшего восприятия рассмотрим принцип работы блокчейна на инфографике (см. рис. 1).

Особенностью работы блокчейна является сохранение информации и невозможности удалить ее. В каждом последующем блоке сохраняются предыдущие данные и добавляются новые.

Рис. 1. Схематичное функционирование блокчейна [1, с. 22].

Для большинства граждан, далеких от блокчейна и спекулятивных инвестиций, криптовалюты ассоциируются преимущественно с биткоином. Однако на криптовалютном рынке помимо биткоина существует множество других цифровых активов (валют). По данным агрегатора криптовалютных бирж Coinmarketcap.com, на 07 апреля 2021 года на рынке насчитывалось 9148 цифровых валют [3]. Большинство из них – попытка привлечь инвесторов и быстро заработать на нынешнем буме, но есть и проекты с неплохим потенциалом, которые пробуют новые подходы и идеи в криптовалютной технологии.

Основной привлекательной стороной для владельцев криптовалюты является возможность анонимно совершать транзакции и участвовать в регулярных циклах роста и падения цены на монеты. Представителями данной индустрии предпринимаются значительные усилия по практическому распространению криптовалют и приданию формы легитимного средства платежа. Однако благодаря возможности проведения анонимной транзакции, использо-

вание криптовалют нашло широкое применение у террористов и криминальных кругов, которые в обход традиционной банковской системы получили возможность совершать финансовые операции.

Среди продвинутого сообщества программистов использование возможностей криптовалют проявилось в виде проведения краудфандинга, в котором может принять любой человек из любой страны мира посредством интернета. Надо отметить, что возможность злоупотребления в данной сфере привлекло в нее большое количество мошенников и аферистов.

В мире криптовалют стоимость формируется общественным мнением: чем больше людей интересуется криптовалютой и чем больше людей считают её выгодной, тем выше спрос на неё. Однако такое маркетинговое ценообразование, основанное преимущественно на вере, а не на объективных предпосылках, создает значительные риски.

Для любителей спекуляций рынок криптовалют предоставляет огромный выбор торговых пар и монет для инвестиций и последующей торговли. Каждая из монет на крипторынке имеет собственную капитализацию, которая исчисляется в долларах США.

Существующая структура показателей по каждому из криптоактивов заимствована из наиболее распространенных на рынке ценных бумаг критериев. Это придает системность и некое подобие упорядоченности данной сферы. С самого создания данной индустрии возглавляет список биткоин, который является в некотором роде эталонной монетой на рынке криптовалют, имеющей наибольшую популярность среди пользователей и наивысшую капитализацию (см. рис. 2).

#	Name	Price	24h %	7d %	Market Cap	Volume(24h)	Circulating Supply	Last 7 Days
1	Bitcoin BTC	\$56,031.27	-4.26%	+3.67%	\$1,045,738,566,244	\$71,606,843,153 1,278,637 BTC	18,675,993 BTC	
2	Ethereum ETH	\$1,949.95	+7.66%	+7.98%	\$225,545,449,667	\$29,629,646,091 15,156,098 ETH	115,370,560 ETH	
3	Binance Coin BNB	\$360.48	+9.55%	+21.75%	\$55,862,110,169	\$5,834,171,548 16,139,218 BNB	154,532,785 BNB	
4	Tether USDT	\$1.00	+0.11%	-0.14%	\$43,143,390,113	\$162,229,763,626 161,901,524,721 USDT	43,056,098,245 USDT	
5	XRP XRP	\$0.879	+13.95%	+59.82%	\$40,015,696,339	\$27,871,963,379 31,625,075,640 XRP	45,404,028,640 XRP	
6	Cardano ADA	\$1.17	+2.32%	+0.52%	\$37,537,284,853	\$7,153,698,916 6,088,575,333 ADA	31,948,309,441 ADA	
7	Polkadot DOT	\$38.19	+13.17%	+218%	\$35,344,458,703	\$3,550,381,272 93,050,299 DOT	926,326,494 DOT	
8	Uniswap UNI	\$28.15	+9.32%	+1.31%	\$14,748,925,702	\$731,855,089 25,965,096 UNI	523,269,257 UNI	

Рис. 2. Рейтинг криптовалют по капитализации [3].

Изменение средней рыночной цены биткоина (в долларах США) в течение последних 10 лет наглядно представлено на рисунке 3.

Как можно увидеть из графика, на протяжении длительного периода времени цена биткоина оставалась на одном уровне, и монета торговалась в диапазоне от 200 до 400\$. Однако в 2017 г. подход к торговле у влиятельных лиц криптовалютного мира круто изменился. Они поняли, что привлечь большие массы в эту индустрию возможно лишь создав иллюзию шанса быстрого обогащения.

Дальнейшие перспективы динамики пока не ясны, но в целом очевидно, что после того, как пузырь раздули до гигантских размеров следует ожидать стремительное падение цены, которое оставит ни с чем инвесторов. Для понимания грандиозности размеров криптовалютного пузыря необходимо упомянуть, что, например, доходы федерального бюджета России-

ской Федерации за 2020 г. составили приблизительно 265 млрд. долларов, а капитализации рынка криптовалют на текущий момент составляет почти 2 трлн. долларов. При этом практическое использование криптовалют, помимо спекулятивных операций по купле-продажи и краудфандинга, все еще околонулевое.

В связи с этим в России необходимо ужесточить контроль над оборотом, но при этом оставить возможность для развития инновационных проектов на основе блокчейн и создать предпосылки для привлечения инвестиционных финансовых потоков. Это непростая задача, требующая многоаспектной и комплексной работы. При этом является целесообразным проведение регулярного мониторинга ситуации в этой сфере и оставлять возможность для внесения более тонких настроек в финансово-законодательное регулирование на всех его уровнях.

Рис. 3. Динамика цены на биткоин в долларах США [3].

Таким образом, дальнейшее изучение многогранности и противоречивости возможностей применения криптовалюты обуславливает продолжение экспертных споров по теме оптимизации финансово-законодательного регулирования ее оборота. Уже сейчас, без всякого сомнения, можно быть уверенным, что распространение частных денег на основе блокчейн и спекулятивных операций на криптовалютном рынке несет в себе больше опасности, чем потенциальной пользы. В связи с чем, государственным органам необходимо продолжить предпринимать меры по повышению прозрачности сферы криптовалют и минимизации исходящих от них угроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кейси М. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок / перевод: Кондукова Э. - М.: ЛитРес, 2017. – 580 с.
2. Максуров А.А. Криптовалюты и правовое регулирование их обращения / А.А. Максуров – М.: Дашков и К, 2019. – 356 с.
3. Статистика по капитализации рынка криптовалют [Электронный ресурс] – URL: <https://coinmarketcap.com/>

© Лицеванов П.И., 2021.